

ВЛИЯНИЕ НОРМ ПОСЕВА И УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ

М.Э.Азимова

Доктор ф. с. наук (PhD)

М.К.Рўзиева

Ассистент

Каршинский инженерно-экономический институт

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8050029>

ARTICLE INFO

Received: 08th June 2023

Accepted: 16th June 2023

Online: 17th June 2023

KEY WORDS

Сорт, норма, удобрение, всхожесть, твёрдая пшеница, температура, засуха, вариант, качество зерна, колос.

ABSTRACT

В данной статье приведены данные о влиянии норм посева и удобрений на полевую всхожесть семян сортов твёрдых пшениц Крупинка, Зилол и Насаф. По полученным данным проведённого исследования определилось, что с увеличением норм посева снизилась полевая всхожесть семян сортов твёрдой пшеницы.

Перед учёными селекционерами стоит важная задача по созданию новых сортов твёрдых пшениц интенсивного типа устойчивых к болезням, насекомым, полеганию, к неблагоприятным факторам внешней среды, жаростойкие, засухоустойчивые, высокоурожайные и с высокими показателями качества зерна соответствующие надлежащим требованиям предназначенных для выращивания в почвенно-климатических условиях южных регионов республики.

С экономической точки зрения в условиях поливного земледелия республики твёрдую пшеницу следует высевать осенью. По сравнению посева семян в осенний период, растения имеют полноценную возможность воспользоваться экологическими условиями осенне-зимнего и весеннего периодов, более высокоурожайные и раннеспелые, показатель урожайности которых выше до 40 – 50 %, чем высеянных в весенний период. На полях после зерновых высеянных осенью в качестве повторных культур можно возделывать кукурузу (зерно, зелёная масса), сою, маш и другие сельскохозяйственные культуры и получить неплохую дополнительную прибыль.

По данным Г.Курбонова и других научно обоснованное возделывание твёрдых пшениц является залогом стабильности экономики Республики, а так же обеспечит потребителей качественной продукцией макаронных, кондитерских и хлебопекарных изделий.

Для получения высокоурожайного с высоким показателем качества зерна твёрдых пшениц и при воспроизведении семенного материала требуется взять во внимание биологические и экологические особенности каждого сорта и не допускать примеси семян внутри вида (мягкая пшеница), так же следует обратить внимание, что

бы воспроизведение проводилось на основе высокого агрофона и агротехники в условиях южных жарких регионов [1].

Достижение оптимальной густоты и равномерного прорастания ростков - является важным мероприятием для получения высокой урожайности твёрдых пшениц. Из практики известно, что полевая всхожесть семян не соответствует лабораторным данным, то есть процент полевой всхожести семян ниже, лабораторных результатов. Полевая всхожесть семян взаимосвязана с качеством семян, применяемой агротехники, с почвенно-климатическими условиями, с видом пшеницы и с многими другими факторами. Многими учёными изучены факторы влияющие на понижение полевой всхожести семян. Не правильный выбор предшественников, выбор глубины заделки семян, низкое качество семенного материала, нехватка влаги почвы и температуры, различные заболевания являются причинами снижения полевой всхожести семян [2;3].

Для полноценной и равномерной всхожести семян в полевых условиях 12-20 °C является самой оптимальной температурой воздуха, обычно для прорастания семян из почвы требуемая средняя сумма дневных температур 120-140 °C.

Из хода из выше приведённых данных в условиях светло-серозёмных почв Кашкадарьинской области были проведены исследования по агротехнике твёрдых пшениц.

В ходе исследований так же определилось, что с увеличением норм высадки семян процент полевой всхожести семян снизился. В зависимости от норм высадки семян и доз применения удобрений процент полевой всхожести семян варьировался у сорта Крупинка от 82,4% до 86,7%, у сорта Зилол от 90,8% до 95,6% и у сорта Насаф от 86,5% до 91,0 (1-рисунок).

Увеличение норм высадки семян отрицательно повлияло на процент полевой всхожести, в контрольном варианте при норме высадки 4-6 млн семян сорта Крупинка процент полевой всхожести семян составил от 84,7% до 82,4%, у сорта Зилол от 93,4% до 90,8%, у сорта Насаф от 88,9% до 86,5%.

Такая же закономерность снижения процента полевой всхожести наблюдалась и при применении удобрений из расчёта нормы N-150 кг азота сорта Крупинка процент полевой всхожести семян составил от 86,0% до 84,2%, у сорта Зилол от 94,8% до 92,8%, у сорта Насаф от 90,3% до 88,4%. А при применении удобрений из расчёта нормы N-180 кг азота сорта Крупинка процент полевой всхожести семян составил от 86,3% до 85,1%, у сорта Зилол от 95,1% до 93,8% у сорта Насаф от 90,6% до 89,4%, и при норме нормы N-210 кг азота сорта Крупинка процент полевой всхожести семян составил от 86,7% до 84,7%, у сорта Зилол от 95,6% до 93,4%, у сорта Насаф от 91,0% до 88,9%.

1-диаграмма. Влияние норм посева и удобрений на полевую всхожесть семян сортов твёрдых пшениц

По мнению ряда исследователей норма высадки семян непременно в той или иной мере влияет на процент их полевой всхожести. Например, если данные проведённых исследований некоторых учёных показывают, что с увеличением нормы высадки семян снижается процент полевой всхожести, а по мнению других наоборот, увеличивается.

Проведённых нами исследований определилось заметное влияние на процент полевой всхожести семян высаженных в осенний период. Полевая всхожесть семян в зависимости с нормой высадки семян у сортов Крупинка, Зилол и Насаф при норме высадки 4 млн семян варьировалась в пределах 84,7% - 95,6%, а при норме высадки 6 млн семян у сорта Крупинка на 1,2-2,3%, у сорта Зилол на 1,3-2,5% и у сорта Насаф на 1,3-2,4% данный показатель был ниже, чем у варианта при норме высадки 4 млн семян.

Выводы. Согласно полученным результатам проведённых исследований с целью определения влияний норм посева и удобрений на полевую всхожесть семян сортов твёрдых пшениц Крупинка, Зилол и Насаф определилось, снижение процента полевой всхожести семян при увеличении норм высадки. Возможно, что приведённые данные других авторов, о увеличении процента полевой всхожести при увеличении норм высадки семян связаны с многими другими аспектами например с структурой почв и т.д. В.Н.Ремесло, В.Ф.Сайко отмечают, что снижение процента полевой всхожести семян при увеличении норм высадки семян взаимосвязано с набуханием семян и о влиянии ядовитых (токсичных) веществ период прорастания ростков.

References:

1. Курбонов Г, Умарова М, Бердиева Б, Абдиев Ф. История возделывания пшеницы, основы возделывания высокоурожайных твёрдых пшениц с высоким показателем качества зерна // Первая национальная конференция посвящённая селекции, семеноводству и технологии возделывания пшениц в Узбекистане. - Т: 2004. - 156-158с.
2. Синягин И. И. Агротехнические условия высокой эффективности удобрений. -М., 1980. -222 с.
3. Мамиров Н. Пшеница высеянная осенью // Сельское хозяйство Узбекистана. - Ташкент, 1990. - № 9. -Б. 47-50 с.